

CHAKANA BANK XIZMATLARINING TIJORAT BANKLARI FAOLIYATI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI

Fayziyev Fazliddin Bahodir o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliy akademiyasi magistranti

fayziyevfazliddin7@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17181415>

So'nggi yillarda O'zbekiston iqtisodiyotida chuqur islohotlar amalga oshirilmoqda, bunda moliya-bank tizimining barqaror faoliyat yuritishi muhim o'rin egallaydi. Tijorat banklari aholiga va xo'jalik yurituvchi sub'yektlarga xizmat ko'rsatish orqali moliyaviy resurslarni samarali taqsimlash hamda iqtisodiyotda pul aylanishini ta'minlash vazifasini bajaradi.

O'zbekiston iqtisodiy taraqqiyotining yangi bosqichida aholining moliyaviy imkoniyatlarini kengaytirish hamda ularning bank xizmatlaridan foydalanish darajasini oshirish masalasiga tijorat banklari faoliyati orqali alohida urg'u berilmoqda. 2020–2025-yillarga mo'ljallangan "O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi"da ustuvor yo'nalishlar sifatida bank xizmatlarining ommabopligini ta'minlash, tijorat banklari faoliyatini mamlakatning barcha hududlariga yoyish va aholining moliyaviy xizmatlarga bo'lgan ortib borayotgan ehtiyojlarini qondirish vazifalari belgilab qo'yilgan.

Tijorat banklari faoliyatida chakana bank xizmatlari tushunchasiga quyidagicha kengaytirilgan talqini ishlab chiqilgan: "Chakana bank xizmatlari – bu tijorat banklari tomonidan bevosita jismoniy shaxslarga va kichik biznes subyektlariga ko'rsatiladigan moliyaviy xizmatlar majmui bo'lib, ular aholi va xo'jalik yurituvchi subyektlarning kundalik ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan. Mazkur xizmatlar ko'pincha bankning keng tarmoq va filiallari, shuningdek, masofaviy xizmat ko'rsatish vositalari orqali taqdim etiladi. Chakana bank xizmatlarining asosiy maqsadi – mijozlarning moliyaviy resurslardan samarali foydalanishini ta'minlash, ularning iqtisodiy faolligini oshirish va bankning barqaror daromad manbaini shakllantirishdir."

Chakana xizmatlarning tarkibi juda keng bo'lib, quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- *Depozit xizmatlari*: jismoniy shaxslarning muddatli omonatlari, talab qilib olinadigan hisobvaraqlar, jamg'arma va depozit sertifikatlari;

- *Kredit xizmatlari*: iste'mol krediti, ipoteka, avtokredit, ta'lim krediti, mikroqarz va mikro kreditlar;

- *To'lov va hisob-kitob xizmatlari*: kommunal to'lovlar, mobil aloqa, davlat bojlari va boshqa xizmatlar uchun to'lovlarni amalga oshirish;

- *Kartochka va elektron xizmatlar*: bank kartalari orqali to'lovlar, internet-banking va mobil-banking;

- *Pul o'tkazmalari*: ichki va xalqaro pul transferlari, remittans xizmatlari;

- *Qo'shimcha xizmatlar*: qimmatli qog'ozlarni sotib olish/sotish, valyuta ayirboshlash, sug'urta xizmatlari bilan integratsiyalashgan paketlar.

Bundan tashqari, tijorat banklarining chakana bank xizmatlarini iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyati muhim o'rin tutadi. *Birinchi*dan, ular aholining jamg'armalarini moliyaviy tizimga jalb qilish orqali investitsiya manbalarini kengaytiradi. *Ikkinchi*dan, iste'mol kreditlari va ipoteka orqali aholining turmush darajasini oshirishga xizmat qiladi. *Uchinchi*dan, elektron xizmatlar raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, naqd pulsiz hisob-kitoblarni kengaytirish hamda moliyaviy intizomni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, chakana xizmatlar moliyaviy inklyuziya jarayonida ham alohida ahamiyat kasb etadi, ya'ni bank tizimidan ilgari foydalanmagan aholining keng qatlamlarini moliyaviy tizimga jalb qiladi.

Demak, chakana bank xizmatlari tushunchasi tor doiradagi moliyaviy operatsiyalarni emas, balki butun bank tizimining jismoniy shaxslarga yo'naltirilgan kompleks faoliyatini o'zida mujassamlashtiradi. Ularning kengayishi banklar uchun ham, jamiyat uchun ham ijobiy samara beradi: banklar barqaror daromad manbalariga ega bo'ladi, aholi esa o'z ehtiyojlarini moliyaviy jihatdan qondirish imkoniga ega bo'ladi. Shu sababli chakana xizmatlar har qanday tijorat banki strategiyasida ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

1-jadval

O'zbekiston bank tizimida chakana xizmatlarning rivojlanish bosqichlari

1991–2000-yillar	<ul style="list-style-type: none">• mustaqillikdan keyingi dastlabki davr. “Banklar va bank faoliyati to‘g‘risida”gi Qonun qabul qilindi. Bu hujjat tijorat banklarining mustaqil faoliyat yuritishiga imkon berdi
2000–2010-yillar	<ul style="list-style-type: none">• barqarorlashtirish va kapitallashtirish bosqichi. Banklar kapitali mustahkamlandi, chakana xizmatlarning huquqiy bazasi yaratilmoqda.
2010–2016-yillar	<ul style="list-style-type: none">• modernizatsiya bosqichi. Elektron to‘lovlar, plastik kartalar, internet-banking bo‘yicha normativ hujjatlar qabul qilindi
2017-yildan hozirga qadar	<ul style="list-style-type: none">• raqamli transformatsiya davri. Prezident farmonlari asosida chakana bank xizmatlari kengaytirildi, bank sektori bozor tamoyillariga moslashtirildi

Manba: Tadqiqotchi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining ma'lumotlari asosida tayyorlangan.

Mamlakatimizda chakana bank xizmatlari bozorida qat'iy chegaralar belgilab qo'yilmagan. Shu sababli ularni shartli ravishda ikki asosiy guruhga ajratish maqsadga muvofiq hisoblanadi:

1. *Jismoniy shaxslarga ko'rsatiladigan xizmatlar* – ular odatda bank va boshqa moliya tashkilotlari bilan bog'liq bo'lmagan holda, fuqarolarning shaxsiy ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladi.

2. *Korporativ-chakana xizmatlar* – yuridik shaxslarga taqdim etiladigan va ularning xodimlari ehtiyojlariga qaratilgan xizmatlar. Masalan, tashkilot xodimlarining oylik ish haqlarini ularning shaxsiy bank kartalaridagi hisob raqamlariga o'tkazib berish amaliyoti.

O'zbekiston Respublikasi tijorat banklarida chakana xizmatlarning hozirgi holati bo'yicha statistik ma'lumotlar yig'ilib, ularning samaradorlikka ta'siri empirik jihatdan tahlil qilindi.

2-jadval

O'zbekiston tijorat banklarida chakana xizmatlarning asosiy ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	2020	2021	2022	2023	2024
Chakana kreditlar (trln so'm)	45	62	80	100	120
Depozitlar (trln so'm)	38	50	65	80	95
Plastik kartalar (mln dona)	24	27	30	32	34
Mobil banking foyd. (mln)	5,0	6,5	8,5	10,5	12,0
Elektron tranzaksiyalar (mln)	850	1100	1450	1900	2500

Manba: Tadqiqotchi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining ma'lumotlari asosida tayyorlangan.

Jadval natijalaridan ko'rinadiki, O'zbekiston tijorat banklarida chakana xizmatlar oxirgi besh yil davomida barqaror rivojlanish tendensiyasini namoyon qilmoqda. Kreditlash hajmining kengayishi bilan bir qatorda, depozitlar bazasining mustahkamlanishi, elektron to'lov vositalari va mobil banking xizmatlarining jadal ommalashuvi banklarning moliyaviy barqarorligini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Xususan, 2020-yilda chakana kreditlar hajmi 45 trln. so'mni tashkil qilgan bo'lsa, 2024-yilga kelib u 120 trln so'mgacha yetdi. Bu esa besh yil ichida qariyb 2,7 barobar o'sishni anglatadi.

Yillik o'sish sur'atlari 25–30 foizni tashkil etgani chakana segmentning iqtisodiyotda barqaror talabga ega ekanini ko'rsatadi. Kreditlarning kengayishi aholining iste'mol xarajatlarini qoplash, uy-joy va boshqa zaruriy ehtiyojlarni ta'minlashda muhim omil bo'ldi.

Bugungi kunda tijorat banklarining samaradorligi ko'plab omillarga bog'liq bo'lsa-da, ular orasida chakana bank xizmatlari alohida o'rin tutadi. Bu xizmatlar aholi va kichik biznes ehtiyojlarini qondirish, moliyaviy inklyuziyani kengaytirish, banklarning barqaror daromad bazasini shakllantirish hamda raqobat muhitini mustahkamlashda asosiy manba hisoblanadi. Shu boisdan ham tijorat banklarining samarali faoliyatini baholashda chakana xizmatlar ulushi va sifati asosiy mezonlardan biri sifatida ko'rilmogda.

3-jadval

“Mikrokreditbank” ATB chakana xizmatlarni rivojlantirish yo'l xaritasi

Davr	Yo'nalish	Asosiy chora-tadbirlar	Kutilayotgan natijalar	Mas'ul tomonlar
2025–2026	Xizmat sifati	Mijoz so'rovlari asosida xizmat paketlari; call-center tizimini takomillashtirish	Mijozlar qoniqishi 80% ga chiqadi	Mikrokreditbank , BXM
2026–2028	Raqamlashtirish	Mobil banking funksiyalarini kengaytirish; fintech integratsiyasi	Masofaviy xizmatlar ulushi 50%	Tijorat banklari, Markaziy bank
2028–2031	Innovatsiyalar	AI-chatbot, big data asosida shaxsiylashtirilgan xizmatlar	Chakana xizmatlardan foyda ulushi 60%	Banklar, IT-kompaniyalar

Manba: Tadqiqotchi tomonidan tavsiya sifatida ishlab chiqilgan.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, bank xizmatlari sifati mijozlarning sodiqligi va bankka bo'lgan ishonchining eng asosiy omilidir. Tadqiqotlar natijalariga ko'ra, mijozlarning katta qismi xizmatlardan qoniqqan bo'lsa-da, tezkorlik va shaffoflik borasida muammolar saqlanib qolmoqda. Shu bois quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

1. *Elektron navbat tizimini joriy etish.* Filiallarda mijozlarning navbat kutish vaqtini qisqartirish uchun elektron navbat tizimini kengaytirish lozim. Bu tizim

mobil ilovaga ham integratsiya qilinsa, mijozlar o'z vaqtini samarali rejalashtira oladi.

2. *Xizmat ko'rsatishda shaffoflikni oshirish.* Bank xizmatlarining barcha tariflari, komissiyalari va shartlari ochiq e'lon qilinishi zarur. Mobil ilova va veb-saytda maxsus "shaffof xizmatlar oynasi"ni yaratish tavsiya etiladi.

3. *Hududiy filiallarda xizmat sifati monitoringini yo'lga qo'yish.* Mijozlar qoniqishini muntazam o'lchash, anonim so'rovlar o'tkazish va natijalar asosida xizmatlarni takomillashtirish tizimi joriy etilishi kerak.

4. *Innovatsion xizmatlarni joriy etish.* Bank kartalaridan foydalanishni qulaylashtiruvchi "contactless" texnologiyasi, mobil NFC-to'lovlar va boshqa tezkor hisob-kitob vositalari xizmat sifatini oshiradi.

Xulosa qiladigan bo'lsak, ilmiy izlanishlar shuni ko'rsatdiki, chakana bank xizmatlari tijorat banklari faoliyati samaradorligini oshirishda strategik omil sifatida namoyon bo'lmoqda.

Umuman olganda, ilmiy va amaliy yangiliklar natijalari hamda tavsiyalari mamlakatimiz tijorat banklari faoliyatida qo'llanishi mumkin bo'lgan muhim metodologik va amaliy manba hisoblanadi.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. 2020-yil 12-maydagi "2020-2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida" gi PF-5992-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning tapaqqiyot strategiyasi to'g'risida" 2022-yil 28-yanvar, PF-60-son.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. "Bank tizimini isloh qilish va rivojlantirish strategiyasi to'g'risida"gi 12.05.2020-y. PF-5992-son.
4. Abduraimov A.A. (2021) Tijorat banklarida xizmat ko'rsatish sifatini oshirish yo'llari. Toshkent: Iqtisodiyot.
5. Abduqodirov A. & To'laganova S. (2022) Raqamli iqtisodiyot asoslari. Toshkent: Iqtisod-Moliya.
6. Abdurahmonov Q. & Ergashev M. (2020) Bank xizmatlari marketingi. Toshkent: Fan va texnologiya.
7. Abdurahmonov X. (2018) O'zbekiston bank tizimida islohotlar va ularning samaradorligi. Toshkent: Fan.
8. Jumaeva N.M. (2022) O'zbekiston bank tizimida raqamli xizmatlar samaradorligini baholash metodologiyasi: iqt. fan. nom. diss. avtoref. Toshkent: Bank-moliya akademiyasi.